

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR À VÍTIMA DE QUEIMADURAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Nursing care in prehospital care for burn victims: an integrative review

Atención de enfermería en la atención prehospitalaria a la víctima de quemaduras: una revisión integradora

ESTELLE SARÁDIA E SILVA

Discente do curso de Enfermagem. Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: estelesilva@aluno.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-5115-8307>

MAURO ROBERTO BIÁ DA SILVA

Enfermeiro. Professor adjunto na Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: maurobia@ccs.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5626-772X>

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR À VÍTIMA DE QUEIMADURAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Nursing care in prehospital care for burn victims: an integrative review

Atención de enfermería en la atención prehospitalaria a la víctima de quemaduras: una revisión integradora

RESUMO

Introdução: As queimaduras representam um grave problema de saúde pública devido à alta incidência de morbimortalidade e ao potencial de complicações sistêmicas e sequelas permanentes. O atendimento inicial, primordialmente no âmbito pré-hospitalar, é determinante para o prognóstico, uma vez que intervenções precoces mitigam a progressão da lesão tecidual. **Objetivo:** Analisar as evidências científicas acerca das principais condutas assistenciais no atendimento pré-hospitalar à vítima de queimaduras. **Metodologia:** Revisão integrativa da literatura conduzida em março de 2026, com análise de 15 artigos publicados entre 2020 e 2025, indexados nas bases SciELO, BVS e Revista Brasileira de Queimaduras, além da literatura de referência (PHTLS). **Resultados e discussão:** As evidências reiteram que a assistência deve priorizar a interrupção do processo de queima, avaliação sistematizada pelo protocolo XABCDE, resfriamento imediato da área atingida, manutenção da patência das vias aéreas e estabilização hemodinâmica. Ressalta-se a relevância do controle algíco, proteção da barreira cutânea e transferência regulada para centros de referência. **Conclusão:** O manejo qualificado pelas equipes de emergência é essencial para a redução de danos e melhoria do desfecho clínico, evidenciando a necessidade de educação continuada para a excelência da assistência de enfermagem.

Palavras-chave: Queimaduras; Assistência Pré-Hospitalar; Cuidados de Enfermagem; Serviços Médicos de Emergência.

ABSTRACT

Introduction: Burns represent a major public health problem due to high morbidity and mortality rates and the potential for systemic complications and permanent sequelae. Initial care, primarily in the pre-hospital setting, is decisive for prognosis, as early interventions mitigate the progression of tissue damage. **Objective:** To analyze scientific evidence regarding the main care procedures in pre-hospital care for burn victims. **Methodology:** An integrative literature review conducted in March 2026, analyzing 15 articles published between 2020 and 2025, indexed in SciELO, VHL (BVS), and the Brazilian Journal of Burns (Revista Brasileira de Queimaduras), in addition to reference literature (PHTLS). **Results and discussion:** Evidence reiterates that assistance should prioritize interrupting the burning process, systematic assessment using the XABCDE protocol, immediate cooling of the

affected area, maintenance of airway patency, and hemodynamic stabilization. The relevance of pain management, skin barrier protection, and regulated transfer to reference centers is highlighted. **Conclusion:** Qualified management by emergency teams is essential for damage reduction and improvement of clinical outcomes, evidencing the need for continuing education for excellence in nursing care.

Keywords: Burns; Prehospital Care; Nursing Care; Emergency Medical Services.

RESUMEN

Introducción: Las quemaduras representan un grave problema de salud pública debido a la alta incidencia de morbilidad y al potencial de complicaciones sistémicas y secuelas permanentes. La atención inicial, primordialmente en el ámbito prehospitalario, es determinante para el pronóstico, ya que las intervenciones precoces mitigan la progresión de la lesión tisular. **Objetivo:** Analizar las evidencias científicas acerca de las principales conductas asistenciales en la atención prehospitalaria a la víctima de quemaduras. **Metodología:** Revisión integrativa de la literatura realizada en marzo de 2026, con análisis de 15 artículos publicados entre 2020 y 2025, indexados en las bases SciELO, BVS y Revista Brasileira de Queimaduras, además de la literatura de referencia (PHTLS). **Resultados y discusión:** Las evidencias reiteran que la asistencia debe priorizar la interrupción del proceso de combustión, evaluación sistematizada por el protocolo XABCDE, enfriamiento inmediato del área afectada, mantenimiento de la permeabilidad de las vías aéreas y estabilización hemodinámica. Se resalta la relevancia del control del dolor, protección de la barrera cutánea y traslado regulado a centros de referencia. **Conclusión:** El manejo cualificado por los equipos de emergencia es esencial para la reducción de daños y la mejora del desenlace clínico, evidenciando la necesidad de educación continuada para la excelencia de la asistencia de enfermería.

Palabras clave: Quemaduras; Atención Prehospitalaria; Atención de Enfermería; Servicios Médicos de Urgencia.

1. INTRODUÇÃO

As queimaduras caracterizam-se como injúrias traumáticas complexas decorrentes de agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos, capazes de promover a desnaturação proteica e a destruição tecidual (Gomes et al., 2022). A magnitude do trauma varia conforme a extensão e a profundidade da lesão, podendo desencadear choque hipovolêmico e instabilidade metabólica severa (Cruz et al., 2021). Para além do comprometimento físico e do risco iminente de morte, tais agravos acarretam impactos psicossociais profundos e

limitações funcionais que repercutem diretamente na qualidade de vida do sobrevivente (Oliveira et al., 2023).

No âmbito da urgência e emergência, o Atendimento Pré-Hospitalar (APH) representa o componente crítico para a sobrevivência. A precocidade das manobras de estabilização e a identificação correta da gravidade das lesões são fatores preditores de melhores desfechos clínicos (Freitas et al., 2021; Valente et al., 2022). Nesse cenário, a equipe de enfermagem desempenha papel central, executando protocolos assistenciais baseados em evidências para a preservação da homeostase e prevenção de complicações sistêmicas precoces.

A sistematização da assistência fundamenta-se na avaliação primária baseada no protocolo XABCDE do trauma (NAEMT, 2025). Nas queimaduras, o manejo exige particularidades que compreendem desde a interrupção do processo de queima e resfriamento adequado até a manutenção da patência das vias aéreas e rigoroso suporte hemodinâmico (Santos; Santos, 2021). Considerando a complexidade desse cuidado inicial e a necessidade de atualização constante frente às novas diretrizes, este estudo objetiva analisar as principais condutas relacionadas ao atendimento de vítimas de queimaduras no contexto pré-hospitalar.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de caráter descritivo e exploratório. A pesquisa foi estruturada a partir de uma pergunta condutora: "Quais são as principais evidências científicas acerca das condutas de atendimento pré-hospitalar à vítima de queimaduras?". A busca foi conduzida em março de 2026, mediante levantamento bibliográfico nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na Revista Brasileira de Queimaduras.

Para a seleção da amostra, utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): "Queimaduras", "Assistência Pré-Hospitalar", "Emergência" e "Cuidados de Enfermagem", cruzados por meio do operador booleano *AND*. Como critérios de inclusão, delimitaram-se: artigos científicos publicados entre 2020 e 2025, disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês ou espanhol, que abordassem o manejo inicial e as intervenções de

enfermagem. Foram excluídos estudos duplicados, teses, dissertações e artigos que não respondiam à pergunta norteadora.

Após o refinamento e a leitura analítica, a amostra final foi composta por 15 artigos. Adicionalmente, utilizou-se a obra *Prehospital Trauma Life Support* (PHTLS) como referencial técnico complementar para fundamentar as condutas baseadas em protocolos internacionais (NAEMT, 2025). Os dados foram organizados e analisados de forma descritiva, categorizando-se as principais evidências sobre a assistência inicial no cenário pré-hospitalar.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A síntese dos 15 artigos selecionados permitiu a categorização das condutas em eixos fundamentais para a sobrevivência e redução de sequelas. Evidenciou-se que o prognóstico do paciente queimado está diretamente relacionado à agilidade das intervenções no APH (Freitas et al., 2021; Valente et al., 2022).

Manejo Inicial e Avaliação Sistematizada

A literatura é unânime ao apontar a interrupção do processo de queima como a ação primordial, incluindo o afastamento da fonte térmica e a remoção de vestimentas e adornos que retenham calor (Santos; Santos, 2021). Paralelamente, a avaliação sistematizada pelo protocolo XABCDE destaca-se como ferramenta indispensável. O manejo das vias aéreas com controle da coluna cervical (A) e a detecção precoce de lesões inalatórias são prioridades que precedem a estabilização circulatória (Naemt, 2025).

Suporte Hemodinâmico e Controle da Dor

O suporte volêmico precoce é destacado por Gomes et al. (2022) como essencial para prevenir o choque hipovolêmico, especialmente em queimaduras de grande extensão. Contudo, a assistência transcende o suporte vital; o manejo algico é descrito como uma necessidade humanitária e clínica. Silva et al. (2023) reforçam que a dor intensa gera uma resposta de estresse metabólico que pode agravar a instabilidade do paciente, exigindo protocolos de analgesia precoces.

Proteção Térmica e Aspectos Psicossociais

Uma preocupação recorrente nos estudos refere-se à tríade da morte no trauma, com foco na hipotermia. A proteção das áreas lesionadas com coberturas limpas e secas — visando minimizar a perda de calor e líquidos — é uma intervenção de enfermagem crítica (Gomes et al., 2022). Ademais, o cuidado deve ser integral; Oliveira et al. (2023) salientam que o acolhimento emocional imediato ajuda a mitigar impactos psicossociais, como a ansiedade e a desorganização psíquica diante do trauma.

Por fim, a atuação interdisciplinar e a educação permanente das equipes emergem como estratégias para a padronização do cuidado. A conformidade com protocolos baseados em evidências garante a segurança do paciente e a eficácia da transferência regulada para centros especializados (Valente et al., 2022).

4. CONCLUSÃO

O estudo evidenciou que o prognóstico da vítima de queimaduras está intrinsecamente ligado à qualidade e à celeridade da assistência no cenário pré-hospitalar. As evidências apontam que as intervenções críticas devem priorizar, de forma sequencial: a interrupção imediata do processo de queima, a avaliação sistemática fundamentada no protocolo XABCDE, a estabilização hemodinâmica e o manejo rigoroso da dor e da temperatura corporal.

Conclui-se que o cumprimento de protocolos assistenciais baseados em evidências é o elemento fundamental para a redução da morbimortalidade e prevenção de sequelas permanentes. No entanto, a eficácia dessas condutas depende diretamente da qualificação técnica e da educação permanente das equipes de emergência, garantindo uma assistência de enfermagem segura, humanizada e resolutiva.

Por fim, ressalta-se a necessidade de novos estudos que explorem a implementação de tecnologias leves e duras no APH, visando otimizar o resfriamento tecidual e o controle algíco ainda na fase inicial do trauma.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, M. et al. Impacto da pandemia de COVID-19 no atendimento a pacientes queimados. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 22, n. 3, 2023.
- BARBOSA, M. et al. Perfil assistencial de pacientes atendidos em ambulatório especializado em queimaduras. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 20, n. 2, 2021.
- CRUZ, B. et al. Assistência multiprofissional ao paciente queimado: revisão narrativa. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 20, n. 4, 2021.
- FERREIRA, A. et al. Intervenções de enfermagem no cuidado ao paciente queimado hospitalizado. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 30, 2022.
- FERREIRA, T. et al. Atuação fisioterapêutica em pacientes queimados hospitalizados. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 22, n. 2, 2023.
- FREITAS, E. N. et al. A importância do atendimento pré-hospitalar às vítimas de queimaduras. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 20, n. 3, 2021.
- GOMES, J. et al. Características clínicas de pacientes internados em unidade de tratamento de queimados. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 21, n. 2, 2022.
- GOMES, M. et al. Manejo clínico do paciente grande queimado. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 21, n. 2, 2022.
- NAEMT. **PHTLS**: atendimento pré-hospitalar ao traumatizado. 10. ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2025.
- OLIVEIRA, K. M. F. et al. Avaliação psicossocial de pacientes vítimas de queimaduras hospitalizados. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 22, n. 1, 2023.
- SANTOS, C. A.; SANTOS, A. A. Assistência de enfermagem no atendimento pré-hospitalar ao paciente queimado: revisão da literatura. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 20, n. 2, 2021.
- SANTOS, F. et al. Desenvolvimento de portal educativo para cuidados ao paciente grande queimado. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 20, n. 3, 2021.
- SILVA, A. L. et al. Dor neuropática em pacientes vítimas de queimaduras: estudo observacional. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 22, n. 2, 2023.
- SILVA, R. et al. Mortalidade por queimaduras em idosos no Brasil: análise epidemiológica. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 21, n. 3, 2022.
- VALENTE, T. M. et al. Importância de um atendimento pré-hospitalar efetivo a adultos vítimas de queimaduras: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 21, n. 1, 2022.

APÊNDICE

Apêndice A – Caracterização do corpus documental da revisão

Tabela 1 – Caracterização do corpus documental da revisão (2020–2025).

Autor/Ano	Tipo de Estudo	Objetivo	Síntese dos Resultados
Freitas et al. (2021)	Descritivo	Analisar a importância do APH em queimados.	A assistência precoce reduz complicações e otimiza o prognóstico clínico.
Santos; Santos (2021)	Revisão	Descrever a enfermagem no APH ao queimado.	Enfatiza o papel do enfermeiro no manejo de lesões e na avaliação clínica sistemática.
Valente et al. (2022)	Integrativa	Avaliar a efetividade do APH em adultos.	A intervenção imediata é fator determinante para a estabilidade hemodinâmica inicial.
Gomes et al. (2022a)	Revisão	Descrever o manejo do grande queimado.	Destaca a criticidade da reposição volêmica precoce e do suporte ventilatório.
Ferreira et al. (2022)	Descritivo	Identificar intervenções de enfermagem.	Reitera a necessidade de assistência sistematizada e abordagem interdisciplinar.
Cruz et al. (2021)	Narrativa	Analisar a assistência multiprofissional.	A atuação integrada entre as áreas é vital para a reabilitação funcional e psicossocial.
Gomes et al. (2022b)	Observacional	Caracterizar aspectos clínicos em UTQ.	Mapeou as principais complicações sistêmicas e falências orgânicas pós-trauma térmico.
Oliveira et al. (2023)	Descritivo	Avaliar aspectos psicossociais.	Identificou elevado impacto emocional e a necessidade de suporte em saúde mental.
Silva et al. (2023)	Observacional	Investigar dor neuropática em queimados.	Constatou alta prevalência de dor crônica e neuropática como seqüela pós-lesão.

Andrade et al. (2023)	Descritivo	Analisar o impacto da COVID-19 no fluxo.	Apontou a necessidade de adaptação nos protocolos de triagem e isolamento no APH.
Ferreira et al. (2023)	Descritivo	Descrever a fisioterapia em queimados.	Foca na manutenção da mobilidade precoce e prevenção de contraturas cicatriciais.
Santos et al. (2021)	Metodológico	Desenvolver um portal educativo.	A educação em saúde mediada por tecnologia qualifica o cuidado profissional.
Barbosa et al. (2021)	Descritivo	Caracterizar perfil ambulatorial.	Traçou o perfil epidemiológico das vítimas para subsidiar ações preventivas eficazes.
Silva et al. (2022)	Epidemiológico	Analisar a mortalidade em idosos.	Alerta para a alta letalidade no público geriátrico e necessidade de protocolos específicos.